

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ВА ОИЛА ҲАМКОРЛИГИДА МАЪНАВИЙ - МАЪРИФИЙ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ.

Казоқов Р.Т.

Ўзджтсу, Ўқитувчи.

Бўриев Б.Ў.

Ўзджтсу, Ўқитувчи.

Джўрабаев А.М.

Ўзджтсу, Ўқитувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11264961>

Аннотация. Ушбу мақолада ўқитиш жараёнида таълим олувчиларнинг мактабгача таълим муассасаларида ва оила ҳамкорлигида маънавий - маърифий ишларни ташкил этиш назорат қилиш ҳақида фикр юритилган.

Таянч сўз ва иборалар: Касб таълими методлари, оғзаки метод, оғзаки баён, тушунтириш, суҳбат, китоб билан ишлаш, инструкторив материаллар, кўргазмали метод, кўргазмалар, кино, видеофильм, кузатув, амалий метод, машқлар, эвристик суҳбат, бадиий машқ, фаоллик методи, касбий мустақиллик, меҳнатни ташкил қилиш, малака, оғзаки ва ёзма назорат.

ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND FAMILY COOPERATION.

Abstract. This article discusses the organization and control of spiritual and educational activities of students in pre-school educational institutions and family cooperation during the teaching process.

Key words and phrases: Vocational training methods, oral method, oral presentation, explanation, conversation, book work, instructional materials, demonstration method, exhibitions, film, video film, observation, practical method, exercises, heuristic conversation, artistic exercise, activity method, professional independence, work organization, qualification, oral and written control.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ.

Аннотация. В данной статье в процессе обучения высказывается мнение об организации и контроле духовно-воспитательной работы учащихся в дошкольных образовательных учреждениях и при семейном сотрудничестве.

Ключевые слова и фразы: Методы профессионального обучения, устный метод, устное изложение, объяснение, беседа, книжная работа, методические материалы, демонстрационный метод, выставки, фильм, видеофильм, наблюдение, практический метод, упражнения, эвристическая беседа, художественное упражнение, деятельностный метод, профессиональная самостоятельность, организация труда, квалификация, устный и письменный контроль.

«Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» да маънавий, мафкуравий соғлом авлодни тарбиялашнинг асосий маъсулияти таълим муассасаларига юкланган бўлса ҳам, мактабгача таълим муассасаси оила билан боғланмай туриб маънавий соҳасидаги ишларни

муваффақиятли бажара олмайди. Чунки мактабгача ёшдаги болани оилада тўғри тарбиялаш, Ўзбекистоннинг XXI асрдаги фуқароларини мафкуриси мустаҳкам, юксак маънавиятли этиб тарбиялашнинг муҳим шартларидан биридир. Бу ҳол МТМ ва ота-оналар зиммасига жиддий маъсулият юклайди, тарбия соҳасидаги ишларда мустаҳкам ҳамкорлик ўрнатишни тақозо қилади. Мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялашда МТМ ва оила ҳамкорлиги – қатор йиллардан буён муҳокама қилиниб келинаётган педагогик муаммо. Тарбия жараёни иштирокчилари саъий ҳаракатларини мувофиқлаштириш мақсадида Ўзбекистон педагоглари «Оила, маҳала, мактаб ҳамкорлиги» Концепциясини ишлаб чиқдилар. Мазкур Концепция ёшларни миллий истиқлолга садоқатли, маънавий баркамол этиб тарбиялашда муҳим вазифани бажарди. 1998 йилга келиб педагогика фанлари доктори Ж.Ф.Йўлдошев илмий раҳбарлиги ва таҳрири остида «Ўқувчиларни тарбиялашда оила маҳалла, мактаб ҳамкорлиги Концепциясини» ишлаб чиқди.

Концепцияда ёш авлодни тарбиялашда оиланинг, маҳалланинг, мактабнинг вазифалари аниқлаб берилди, улар орасидаги ҳамкорликни амалга ошириш тамойиллари, босқичлари, механизм ива услублари белгиланди. Тадқиқот ишимизда биз ана шу

Концепцияга таянган ҳолда мактабгача таълим муассасаларида маънавий-маърифий ишларни ташкил қилишда: - ҳамкорлик жараёни иштирокчилари ҳаракатларининг иш бирилиги; - тарбияланувчига ҳурмат ва талабнинг уйғунлиги; ҳамкорлик жараёни субъектларининг тенг ҳуқуқлилиги ва юксак маъсулиятли; фаолият жараёнида миллат ва давлат манфаатлари устуворлиги ҳамкорликнинг илмий асосланганлиги каби тамойилларга риоя қилдик. Концепцияда мактабгача таълим муассасаси ва оилаларнинг тарбиявий ҳамкорлигини беш босқичида амалга ошириш кўзда тутилган. МТМ ҳамкорлик «болаларнинг жисмоний, маънавий ва ижтимоий шаклланишини таъминлаш, унинг илк иқтидорли, қизиқиши ва ақлий имкониятларини аниқлаш, ўз хатти – ҳаракатларига жавобгарлик ҳиссини тарбиялаш, бўш вақтини тўғри қилишни ўргатиш, атроф – муҳитга онгли муносабатда бўлиш, дўстлик, байналмиллаллик, ватанпарварлик ҳислатларини шакллантиришга қаратилиши кўзда тутилган.

Оила ва МТМ мактабгача ёшдаги болалар маънавий тарбиясининг бош иштирокчиларидир. Бу икки омил яхлит тарбиявий тадбирларни тўлдирувчи таркибий ихтисослашган, маҳсул таълим-тарбиявий муассасаси сифатида таъсир кўрсатади.

Мустақилликни қўлга киритилиши билан оила ва МТМнинг тарбиявий мақсадлари уйғунлашди. Бу эса улар орасида маънавий-тарбиявий ҳамкорликни янги, самарали босқичига кўтаришга замин яратди. Мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчиларига қўйилувчи маънавий талабларнинг бирлиги, хатти-ҳаракатларнинг ўзаро мослиги, бир-бирини тўлдириши, эришилган маънавий-тарбиявий ютуқларни мустаҳкамлаш ва учрайдиган муаммоларни биргаликда, ҳамжихатликда ҳал қилиш ва бошқалар пировард натижада мактабгача таълим ёшдаги болалар маънавий маданиятида намоён бўлади. Ижтимоий мактабгача таълим муассасаси тарбиячиларининг зиммасига юклатилган вазифаларидан бири – мактабгача таълим ёшдаги болаларнинг ота-оналари билан доимий алоқа ўрнатиш, уларнинг турмуш шароити, оилавий маънавий муҳити билан таниша бориш, бола шахсини, маънавиятини ўрганиш ва такомиллаштиришда ота-она билан ҳамкорлик қила бориш сифатида белгиланган. Боланинг билим савияси, ҳулқи, уйда,

мактабгача таълим муассасасида, кўчада, маҳалла-куйда, жамоат жойларида ўзини тутиши туғрисидаги маълумотларни айирбошлаш тарбиячининг ҳам, ота-онанинг ҳам тарбияланувчининг шахси, маънавияти туғрисида объектив маълумотлар билан таъминлаб туради. Ўз ҳамкори – ота-оналарининг педагогик маданиятини кўтаришга доимий ғамхўрлик қилиш мактабгача таълим муассасасининг педагогик вазифаларидан бири. Ана шу мақсадда МТМда ота-оналарнинг педагогик билимларини оширишга қаратилган маърузалар, суҳбатлар, маслаҳатлар ташкил қилиб турилиши муҳимдир. Бу МТМ ва оиланинг маънавиймаърифий ҳамкорлигида МТМ ташаббуси билан амалга оширилади. Оила, ота-оналар ҳам ўз навбатида мактабгача таълим муассасаси ҳаётига ўз ҳиссаларини қушиб бормоқдалар. Амалиётда бу ҳамкорлик ишларини жиҳозлаш, кургазмали куроллар, асбоб-ускуналар яшаш, сай, сайёҳатлар ташкил қилиш, суҳбатлар ўтказиш, машғулот жараёнларида қатнашиш, гуруҳдан ташқари тарбиявий тардбирларда иштирок этиш, ёрдам ва маслаҳатлар билан кўмаклашмоқдалар. МТМ ва оилалар ҳамкорлиги ота-оналар кумиталари томонидан тартибга солиниб, йўналтирилиб турилмоқда. Ота оналар кўмиталари МТМнинг умумий йиғилишида бир ўқув йили муддатига, йиғилиш маъқул топган сонда айланади. Кўмитага ҳар бир гуруҳдан болаларнинг ота-оналари вакил бўлишга эришилмоқда. Кўмита аъзолари ичидан раис ва котиб сайланади. Раис МТМ педагогик кенгашининг аъзоси бўлиб ҳисобланади. Ота-оналар кўмитаси оилалар билан маънавий-тарбиявий ҳамкорликни йўлга қуйишда:

оилаларнинг бола тарбияси учун жавобгарлигини ошириш ва бу ишда ота-оналарга ёрдам кўрсатиш; оилаларнинг бола тарбияси учун жавобгарлигини ошириш ва бу ишда ота-оналарга ёрдам кўрсатиш; ота-оналарнинг МТМ ҳаётида иштирокини фаоллаштириш; ота-оналарнинг педагогик маданиятини ошириш; болаларда салбий одат, сифатлар шаклланишининг олдини олиш;

уларни қаровсиз қолдириш, ҳуқуқбузарлик ҳолатлари пайдо бўлишининг олдини олиш каби вазифаларни бажарадилар. Ота-оналар кумиталари у ёки бу ташкилотларга МТМ маъмурияти билан биргаликда таълим-тарбия жараёнини такомиллаштиришга қаратилган мурожаатлар билан чиқиш;

МТМда тарбиявий ишларни такомиллаштириш мақсадида мудира ёки педагогик кенгаш кун тартибига таклифлар киритиш; ота-оналарни қизиқтирган саволлар бўйича мудира ва тарбиячиларнинг чиқишларини ташкил қилиш; болалари намуна бўлаётган ота-оналарига таъсир ўтказиш каби ҳуқуқларга эга бўлсада, амалиётда бу ҳуқуқлардан кенг фойдаланилмаяпти. МТМ ва оилаларнинг маънавий-маърифий ҳамкорлиги самарали ташкил қилишда кўп учраётган ва биз тажриба-синов ишларимизда бартараф қилиш йўлларини қўллаган камчилик бу – МТМ ва оила, тарбиячилар ва отаоналар томонидан болаларга қуйилаётган маънавий талабларнинг бир хил эмаслигидир. МТМ ва оила, ота-она, бобо, буви ва ота-оналар орасида бола маънавиятини тарбиялаш масаласида бирликнинг йўқлиги тарбияси қийи, дағал болаларнинг пайдо бўлишининг асосий сабабларидан биридир. Бу эса, бир томондан – ота-оналарнинг, иккинчи томондан – тарбиячиларнинг болалар кўз ўнгида обрўсига дарз кетишига сабаб бўлмоқда. МТМ ва оиланинг болаларга қўядиган ягона маънавий тарбиявий талабларига эришиш учун мактабгача таълим муассасаси, кейинчалик мактаб ва оилаларда «Бола нима қилишга

рухсат берган маъкул-у, нима номаъкул?», «Қандай одат яхши, қайси ёмон?» каби ўнлаб саволларга биргалишиб жавоб беришлари керак бўлади. Акс ҳолда бири маъқулланган одат, ҳулқ-атвор кўринишининг иккинчиси «номаъкул» деб топса, бола энг тўғри ечимни топа олмай, қийналади ва бу уни ортиқча асабий қилиб, ёмон йўлга кириб кетишига сабабчи бўлади. Ножўя қилмишларнинг жуда кўпчилиги, юқорида айтганимиздек, оиладаги нотўғри талаблар, нотўғри муносабатлар ва боланинг нотўғри ҳаёт кечиришидан келиб чиқади. Аввало боланинг турмуши, маънавий муҳити қандай бўлганлиги тўғрисида тарбиячи ота-оналар билан гаплашиб олишлари керак. Агар оилада ҳамма амал қилган умумий маънавий қоидалар, тартиб бўлмаса, ёки бўлса ҳам катталарнинг ўзлари бу қоидаларга риоя қилмасалар, болалар бу қоидаларни бузганларида эътиборсиз қолдириладиган бўлса, катталар болалардан талаб қилсалар-у, бунга ўзлари амал қилмасалар, у тақдирда бундай оилалар болаларининг белгиланган қоидаларига риоя қилмасликлари, ножўя ҳатти-ҳаракатлар қилишлари муқаррар [1]. Шунингдек, катталар боланинг бола эканлигини назарда тутмай, ката кишилардан талаб қилганларини ундан ҳам талаб қиладиган бўлсалар, ўзларининг улуғликларидан фойдаланиб, болани бот-бот ҳафа қилсалар, унинг ҳиссиёти ва фазилатларини ҳақорат қилишга ботинсалар, у тақдирда боланинг дағал, одобсиз, дилозор бўлиб етишишига кўмаклашган бўладилар. Болага гуруҳдошлари – илгари нотаниш бўлган болалар жамоасининг муносабати, берган баҳоси унинг маънавий қиёфасига демак, маънавиятига ката таъсир қилади. Мақталган фазилатларнинг у учун аҳамияти орта боради. Шунинг учун МТМ ва оилада рағбатлантирувчи умумий фазилатлар туркуми бўлмоғи зарур. Ана шунда бола бу кадриятларни ўзиники қилиб олишга ҳаракат қила боради.

REFERENCES

1. Boltayeva I. T. et al. PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 561-569.
2. Ganieva M. et al. THE UNITY OF TECHNIQUE, TACTICS AND STRATEGY IN TABLE TENNIS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1175-1183.
3. Usmonova S. H., Akmurodov M., Kazokov R. THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE CHOICE OF SPORTS ACTIVITIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 63-70.
4. Umaraliyeva F. T., Kazoqov R. T. THE ROLE OF SPORTSWOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1124-1131.
5. Mustafayeva N. A., Kazoqov R. T. USING THE MAIN CHARACTERISTICS AND POSSIBILITIES OF THE ELECTRONIC SCHEDULE IN SOLVING ISSUES RELATED TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1115-1123.
6. Kazoqov R. T., Axatov L. K. SPORT TOMOSHASINING ESTETIKASI. – 2024.

7. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
8. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS' PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
9. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
10. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
11. Turopovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.
12. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
13. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
14. Yusupova N. R. SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 118-124.
15. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 719-725.
16. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
17. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
18. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
19. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
20. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.

21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
23. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
24. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
25. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Казоқов Р. Т. и др. КАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛҒОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРАТИ //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 69-77.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.

32. Bektorov O. Y. et al. MONITORING THE KNOWLEDGE, SKILLS AND SKILLS OF STUDENTS DURING THE TRAINING PROCESS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 342-352.
33. Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Казоқов Р. Т. и др. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR //TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1-237.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Axatov L. K., Burliyev U. K., Kazoqov R. T. AESTHETICS OF SPORTS SPECTACLE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 19-28.
40. Kazoqov R., Akmuradov M. PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 481-488.
41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1077-1084.
43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1070-1076.
44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 473-483.
45. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 425-434.
46. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 1202-1209.

47. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPARATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – С. 982-989.
48. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – С. 990-1000.
49. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 365-371.
50. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 358-364.
51. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 346-353.
52. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 480-486.
53. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 902-911.
54. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 893-901.
55. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 1271-1279.
56. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 53-55.
57. Djo'rabayev A. M., Kazaqov R. T. O'ZBEKISTONDA KIBERSPORTNI RIVOJLANISHI. – 2024.
58. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – С. 709-718.
59. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – С. 700-708.
60. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazaqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – С. 1153-1165.

61. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS' PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
62. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
63. Жумаев, У. Х., Ибрагимова, С. Б., Казоқов, Р. Т., Орифжонов, Ф. Х., & Ахматов, Ж. О. (2024). "PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(3), 552–560.
64. Djumaqulov S. H. B., Kazoqov R. T. ISSUES OF PROMOTION OF UZBEK WRESTLING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 260-268.